

ISSN 1815-1779

ELMİ ƏSƏRLƏR

SCIENTIFIC WORKS

No 1

2006

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC
AZERBAIJAN TECHNICAL UNIVERCITY

ELMİ ƏSƏRLƏR
SCIENTIFIC WORKS

№1
2006

BAKİ - BAKU

İ.A.SÜLEYMANOV

AKUSTİK QUYU CİHAZLARININ İNFORMATİV SİQNALLARININ RƏQƏMLİ EMAL SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ

Akustik karotaj quyu cihazlarının siqnallarının emalı üçün rəqəmli emal sistemi sintez edilmiş, onun iş prinsipinin tədqiqi və texniki cəhətdən reallaşdırılması üçün müasir aparat-program vasitələrinin seçimi aparılmışdır. Alınmış nəticələr «Turan» geofiziki laboratoriyasının riyazi təminatının tərkibində «Azərneftmədəngeofizika» trestində 2005-ci ildə müvəffəqiyyətlə sınaqlardan çıxmışdır.

Quyuların geofiziki tədqiqi zamanı quyu daxilində gedən proseslər öz mürəkkəbliyi və qapalılığı ilə tədqiq üçün çətin obyektidir. Quyuya salınmış vericilər vasitəsilə informativ siqnalların yerüstü cihazda yığılması, mübadilə zamanı müxtəlif küylərlə müşayiət olunan geofiziki siqnalların real vaxt ərzində rəqəmli emalı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, [1] analoq siqnalların rəqəmli emalı sisteminin (SRES) ümumi struktur sxemində (şək.1) siqnalın $A/A \rightarrow A/R \rightarrow R/R$ (analoq/analoq, analoq/rəqəm, rəqəm/rəqəm) şəklində funksional çevirmələr ardıcılığı uyğun gəlir və bu çevirmələr uyğun olaraq aşağı tezlik analoq süzgöcü (ATAS), analoq-rəqəm çeviricisi (ARÇ), siqnalların rəqəmli emal prosessoru (SREP) vasitəsi ilə reallaşdırılır.

Şək.1. Analıq siqnalların rəqəmli emal sisteminin ümumiləşmiş strukturu

SRES-in giriş siqnalı $X_g(t)$ ARÇ-yə kəsmə tezliyi W_k olan ATAS-dan keçəndən sonra verilir. Süzgöç giriş siqnalının spektrini $W_{max}=W_k$ ilə məhdudlaşdırır. Burada $W_{max} < (W_d/2)$ və $W_d = 2\pi f_d$ – siqnalın diskretləşdirmə tezliyidir. ATAS-dan alınan $X(t)$ siqnalı ARÇ-də f_d tezliyi ilə diskretləşdirilir. SREP blokunda rəqəmli emal alqoritmi A operatoruna əsasən $X(nT_d)$ giriş siqnalından rəqəmli emal sisteminin $Y(nT_d) = A[X(nT_d)]$ rəqəmli çıxış siqnalı alınır ($T_d = 1/f_d$ siqnalın diskretləşdirmə periodudur).

[4]-də siqnalların rəqəmli emalını reallaşdırmağa imkan verən informasiya-ölçmə qurğusunun iş prinsipi təsvir edilmişdir. ARÇ olaraq 3 MHz tezliklə işləyən L-CARD firmasının L-783 tipli modulu seçilmiş, bu isə müxtəlif SREP-lərin reallaşdırılmasına imkan yaratmışdır. Bu qurğunun [4] program təminatının modullu prinsipdə qurulması, yeni təbiiq modulların, o cümlədən yeni SREP-lərin əlavəsi ilə onun funksional imkanlarını genişləndirməyə və perspektivdə universal informasiya-ölçmə və rəqəmli emal qurğusunun yaradılmasına imkan verəcəkdir.

Məqalədə bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların [2-4] davamı olaraq mədən geofizikasında istifadə olunan quyu cihazlarının ən mühüm növlərindən biri (informativ siqnalların həcminə görə birinci olan) akustik karotaj quyu cihazlarının siqnallarının emalı üçün rəqəmli emal prosessoru sintez edilmiş və onun iş prinsipi tədqiq edilmişdir.

Akustik karotaj quyu cihazları (UZBA, SPAK, AK-841 və s.) əsasən 2 ultrasəs şüalandırıcı və 1 qəbuledici əsasında qurulur və ultrasəs dalğalarının laylarda yayılma sürətinin və sönmə dərəcəsinin təyin edilməsinə imkan verir. Akustik karotaj quyu cihazlarında adətən tezliyi 20000 KHz olan rəqs generatorlarından istifadə edilir. Bu tezlikli rəqslərdən ibarət akustik dalğalar quyu divarları və laylardan keçərək qəbulediciyə çatır. Qəbuledici tərəfindən qəbul edilmiş ultrasəs siqnalları 1-ci və 2-ci şüalandırıcının idarəedici siqnalları (Ş1, Ş2 impulsları) və sinxrosiqnal (S) ilə birlikdə yerüstü cihaza göndərilir.

Yerüstü cihazın informasiya-ölçmə qurğusunda [4] reallaşdırılan SRES tərəfindən hər iki ultrasəs şüalandırıcısından göndərilən dalğalar qəbul edilərək təhriflərdən təmizlənir və sonrakı emal üçün (1-ci və 2-ci dalğanın gəlmə anları arasındakı zaman intervalı və bu dalğaların amplitudlarının nisbətinin və digər parametrlərin təyini) yuxarı səviyyəyə (kompüterə) göndərilir. UZBA, SPAK akustik quyu cihazları üç damarlı, AK-841 quyu cihazı isə bir damarlı geofiziki kəbellə istismar olunur. Aşağıda UZBA akustik quyu cihazının texniki xarakteristikaları [5] verilmiş və onun siqnallarının rəqəmli emal prosessorunun iş prinsipi işlənmişdir. Oxşar üsül ilə digər akustik quyu cihazları üçün belə rəqəmli emal prosessorlarının sintezi mümkündür.

UZBA akustik quyu cihazı kabelin 2 və 3-cü damarları vasitəsi ilə 30V, 50 Hz dəyişən cərəyan, 1-ci damarı ilə isə 90-300 V diapozonuna daxil olan sabit cərəyanla qidalanır. İnfomativ siqnallar – akustik dalğalar, sinxroi impuls və idarəedici impuls müxtəlif damarlarla göndərilir: 2 və 3-cü damarla fantom transformator vasitəsi ilə akustik dalğa qəbul edilir. 1-ci damar ilə idarəedici impuls və sinxroi impuls (Ş1, Ş2, S) qəbul edilir. Qəbul edilmiş bu siqnallar ARÇ-nin müxtəlif 2 kanalına verilir və diskretləşdirilərək SREP-in girişinə emal üçün ötürülür. Şək. 2-də UZBA akustik quyu cihazının SREP-i, şək. 3-də isə akustik dalğaların ümumi görünüşü təsvir edilmişdir.

Şək. 2. UZBA quyu cihazı üçün SREP-in funksional sxemi

Şək. 3. Akustik dalğaların görünüşü

Geofiziki signal ARÇ-nin 2 kanalı vasitəsi ilə (1 MHzs diskretləşdirmə tezliyi ilə) ölçülür. Qəbul edilən analoq signalı 20000 KHz-ə köklənmiş rəqəmli rezonans süzəcindən, impuls signalı isə rəqəmli komparatordan (komparatorun işə düşmə həddi 800 şərti vahidə, istifadə olunan ARÇ 12 mərtəbəli olduğundan maksimal qiymət isə $2^{12}=1024$ -ə bərabərdir) keçirilir. Nəticədə, alınmış hər iki signal sonlu avtomata ötürülür. Təklif edilən sonlu avtomatın iş alqoritminin blok sxemi şərk.4-də verilmişdir.

Şək.4. Sonlu avtomatın blok sxemi

Burada $X[i]$, $Y[i]$ – analoq və impuls siqnallara uyğun ölçmələrin saxlanması üçün ayrılmış massivlər; $Y1[k]$ isə akustik siqnalların emal olunmuş qiymətlərinin saxlandığı massiv; X_m , $T0$, ZI , N , S , dəyişənləri isə uyğun olaraq impuls siqnalın min. qiyməti (komparatorun işə düşmə həddi – $X_m=800$), sonuncu qəbul olunmuş impulsu cari impuls arasındakı zaman intervalı, qeyd olunan akustik pəncərənin eni (uyğun olaraq 1-ci şüalandırıcı üçün bu pəncərənin eni $ZI=39 \text{ msan}=39000 \text{ mksan}$, 2-ci şüalandırıcı üçün bu pəncərənin eni isə $ZI=19 \text{ msan}=19000 \text{ mksan}$), S – sayğac, N – şüalandırıcının nömrəsi (uyğun olaraq $N=1$ və ya $N=2$).

Blok sxemdən görüldüyü kimi avtomat sistemin 5 fazası (vəziyyəti) var: 1-ci fazada impulsun gəlməsi gözlənilir. Siqnalın səviyyəsi müəyyən kəmiyyətə aşdıqda növbəti (2-ci) fazaya keçilir. Təsadüfi siqnalların impuls kimi qəbul olunmasının qarşısını almaq üçün sistemə quraşdırılmış ümumi sayğacın köməyi ilə sonuncu qəbul olunmuş impulsu cari impuls arasındakı zaman intervalı müqayisə olunur. Əgər bu zaman təyin olunmuş müəyyən kəmiyyətdən (UZBA quyu cihazı üçün 39 msan) kiçikdirsə, deməli o, təsadüfi impulsdur və buna görə nəzərə alınmır. Əks halda, sayğac sıfırlanır və növbəti fazaya keçilir. 2-ci fazada birinci dalğanın toplanması əməliyyatı aparılır. Bu fazada istifadəçi tərəfindən təyin olunmuş zaman intervalı (başlanğıc halda 1 msan) ərzində gələn analoq siqnallar toplanır və yuxarı səviyyəyə (kompüterə) ötürülür. Sonra növbəti fazaya keçilir. 3-cü fazada 2-ci impulsun gəlməsi gözlənilir. Bu fazada yerinə yetirilən əməliyyatlar 1-ci fazaya oxşardır. Növbəti keçiləcək faza 4-cü fazadır, müqayisə olunan zaman müddəti isə (19 msan) 2-ci fazadakından fərqlidir. 4-cü fazada 3-cü müsbət impulsun gəlməsi gözlənilir. Bu faza 3-cü faza kimidir. Növbəti keçiləcək faza 5-ci fazadır. 5-ci fazada ikinci dalğanın toplanması əməliyyatı aparılır. Bu faza 2-ci fazaya oxşardır. Sadəcə təyin olunmuş zaman müddəti (başlanğıc halda 2 msan) və keçiləcək növbəti faza (1-ci faza) fərqlidir. 2 və 5-ci fazalarda toplanmış dalğalar yuxarı səviyyəyə ötürülür. Yuxarı səviyyədə (kompüter səviyyəsində) akustik dalğaların şərk.3-də göstəriləyi formada qrafik əksi və emalı (dalğanın yayılma sürətinin, dalğanın sönmə əmsalının hesablanması və s.) yerinə yetirilir.

Nəticə. Akustik quyu cihazının SREP-in reallaşdırılması C++ proqramlaşdırma dilində işlənmiş proqram modulu vasitəsi ilə həyata keçirilmiş və bu modul «Turan» mədən geofiziki laboratoriyasının [6] riyazi təminatının tərkibində 2005-ci ildə «Azərneftmədən-geofizika» trestində müvəffəqiyyətlə sınaqlardan çıxmışdır.

Ədəbiyyat

1. Глинченко А.С. Цифровая обработка сигналов: Ч. 1. Красноярск: Изд-во КГТУ, 2001, 199 с.
2. Süleymanov İ.A. Kod-zaman, impuls və tezlik modulyasiyalı geofiziki siqnalların rəqəmli emalı // Azər-baycanda geofizika yenilikləri, 2004, № 2, s.34-38.
3. Süleymanov İ.A. Tezlik modulyasiyalı geofiziki siqnalların tezliyin fazaya görə avtotənzimləmə rəqəmli sisteminin tətbiqi ilə emalı // Azərbaycan Respublikası «Təhsil» Səmiyyəti, «Bilgi» dərgisi, Seriya Texnika, 2004, № 3, s.39-44.
4. Süleymanov İ.A. Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun işlənməsi // Azərbaycan texniki məktəblərinin xəbərləri, 2004, № 5, s.56-61.
5. Аппаратура акустического каротажа УЗБА-21. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. UB21.100-00001 Ва. Лейпциг: 1982, 61 с.
6. Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayılov Ə.K., Həsənov T.C., İsmayılov F.Ç. Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası // Azərbaycan geofizika yenilikləri, 2004, № 1, s.56.

И.А.Сулейманов

Разработка системы цифровой обработки сигналов скважинных приборов акустического каротажа

Описывается система цифровой обработки (ЦОС) сигналов для скважинных приборов акустического каротажа. Предложены современные аппаратно-программные средства, позволяющие осуществить реализацию синтезированного ЦОС. Полученные результаты использованы в создании математического обеспечения Геофизической лаборатории «Туран», которая успешно прошла испытания в 2005 году в тресте «Азербнефмеденгеофизика».

I.A.Suleymanov

Development system of digital signal processing (DSP) well devices of acoustical logging

Describes system of the digital signal processing (DSP) for processing information signals got from well devices of acoustical logging. The modern hardware and software are offered to realize synthesized DSP. The received results are used in development software of the oilfield geophysical laboratory «Turan» and which has successfully passed tests in trust «Azernefmedengeofizika» in 2005.

* * *

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Development of a Digital Processing System for Informative Signals of Acoustic Well Logging Devices

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Journal Title:

Scientific Works of Azerbaijan Technical University, 2006, No. 1, pp. 31–33.

ISSN: 1815-1779

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.1570081](https://doi.org/10.5281/zenodo.1570081)

Translated references from the original bibliography (for citation indexing):

[2] Ilhami A. Suleymanov, Digital Processing of Pulsed, Time-Pulsed, and Frequency-Modulated Geophysical Signals. Geophysics News in Azerbaijan, 2004, No. 2, pp. 34–38.

DOI: [10.5281/zenodo.15677600](https://doi.org/10.5281/zenodo.15677600)

(Note: This corresponds to reference [1] in the Zenodo metadata)

[3] Ilhami A. Suleymanov. Digital System for Processing Frequency-Modulated Geophysical Signals Using Auto-Tuning of Frequency Phase. Journal "Knowledge", "Education" Society of Azerbaijan Republic, Technics Series, 2004, No. 3, pp. 39–44. ISSN 1683-7614. DOI:

[10.5281/zenodo.15698679](https://doi.org/10.5281/zenodo.15698679)

(Note: This corresponds to reference [2] in the Zenodo metadata)

[4] Ilhami A. Suleymanov. "Development of the Intellectual Information-Measuring Device for Processing of Geophysical Signals." News of Azerbaijan Higher Technical Educational Institutions, 2004, No. 5(33), pp. 56–61. ISSN: 1609-1620. DOI: [10.5281/zenodo.15687631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687631)

(Note: This corresponds to reference [3] in the Zenodo metadata)

[6] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. "Turan" Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. Geophysics News in Azerbaijan, 2004, No. 1, p. 56. [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

(Note: This corresponds to reference [4] in the Zenodo metadata)